

“QISASI RABG‘UZIY” ASARIDA EGALIK KATEGORIYASINING IFODALANISHI

**G.Jo‘raboyeva, FarDU dotsenti,
G.Ergashova, FarDU talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqolada “Qisasi Rabg‘uziy” asaridagi egalik qo‘shimchalari tahlil qilinib, eski va zamonaviy o‘zbek tili o‘rtasidagi farqlar yoritilgan. Tadqiqotda egalik formalarining morfologik va sintaktik usullari, shuningdek, egalik qo‘shimchalarining ifodalovchi shaxslar bilan bog‘liqligi va o‘zgarishlari ko‘rib chiqilgan.

Аннотация. В данной статье исследуется категория принадлежности имени существительного в тюркских языках. Проанализированы аффиксы принадлежности в произведении «Кисаси Рабгузий» и освещены различия между древнеузбекским и современным узбекским языком. В исследовании рассматриваются морфологические и синтаксические способы выражения принадлежности, а также связь аффиксов с личными местоимениями и их изменения.

Abstract. This article examines the possessive category of nouns in Turkic languages. The possessive suffixes found in the work *Qisasi Rabghuzi* are analyzed, with attention given to the differences between Old Uzbek and Modern Uzbek. The study investigates the morphological and syntactic methods of expressing possession, as well as the relationship between possessive suffixes and personal pronouns, including their transformations.

Kalit so‘z va iboralar: ot, egalik, morfologik usul, sintaktik usul, morfologik-sintaktik usul, affiks.

Ключевые слова: существительное, принадлежность, морфологический способ, синтаксический способ, морфолого-синтаксический способ, аффикс.

Keywords: noun, possession, morphological method, syntactic method, morpho-syntactic method, affix.

So‘z turkumlari orasida ot so‘z turkumi o‘zining morfologik va sintaktik xususiyatlari bilan til qurilishida katta ahamiyat kasb etadi. Turkiy tillarda ot quyidagi morfologik xususiyatlarga ega:

1) ot son kategoriyasiga ega, ya’ni predmet anglatuvchi so‘zlar birlik va ko‘plik sonda qo‘llanadi. Otlar birlik sonda yakka bir predmetni ifodalaydi: daraxt – yakka bir predmet, birlik son shaklida kelgan; daraxtlar – noaniq ko‘plik son shaklida kelgan;

2) ot egalik kategoriyasiga ega, ya’ni predmetning uch shaxsdan biriga (so‘zlovchi, tinglovchi, o‘zga shaxsga) taalluqliligini, qarashliligini, mansubligini bildiradi: *maning so‘zum, saning xazinang, aning ko‘zyoshi* kabi;

3) ot kelishik kategoriyasiga ega. Otlar oltita kelishik ma’nosiga ega bo‘lib, bu kelishik shakllari otning boshqa so‘zlarga bo‘lgan sintaktik munosabatini ifodalaydi (*Yusufning otasi, kitobni o‘qidi, kumushdin berdi* kabi) ^[1].

XI-XII asrlar davomida yozilgan “Qisasi Rabg‘uziy” asarining til xususiyatlari turkiy tillarda so‘zlashuvchi xalqlarning barchasi uchun qiymatga ega hisoblanadi. O‘sha davr tilining fonetik, leksik, morfologik, sintaktik xususiyatlarini o‘zida jamlagan ushbu asar tilshunoslikning nodir yodnomasi sifatida hamisha mutaxassislarni o‘ziga qiziqtirib keladi. Ayniqsa, asarda qo‘llangan egalik kategoriyasi tadqiqi o‘rta turk davri til xususiyatlarini yoritishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi¹.

Otlarda egalik formalarining yasaliishi va egalik munosabatlarining ifodalanish usullari bo‘yicha eski o‘zbek tili va hozirgi o‘zbek tili o‘rtasida deyarli farq yo‘q. Eski o‘zbek tilida ham egalik qo‘shimchalari maxsus affiksalar bilan ifodalangan. Asarda hozirgi o‘zbek tilshunosligidan eski turkiy tilning egalik formalaridagi farqli jihatlari yoritib berilgan. Asarda egalik qo‘shimchalari unli yoki undosh bilan tugashiga ko‘ra ikki xil variantda qo‘llangan:

I shaxs *-m* egalik qo‘shimchasi doim unidan so‘ng qo‘llanadi: *Ul qart otamg‘a taqi qarindoshlarimg‘a qattiq emgaklar tegmish (154-bet). Orqam mungda, qasdida burkaydi (151-bet). I shaxs -im egalik qo‘shimchasi doim undoshdan so‘ng qo‘llanadi: Ilohiy, maning holim andog‘mu bo‘ldikim, havodag‘i qushlar ta‘n qilurlar (152-bet). Yoshim ulg‘aydi, so‘nguklarim kovlandi, soch saqolim oqardi (150-bet).*

“Qisasi Rabg‘uziy” asarida hozirgi o‘zbek tilida qo‘llanayotgan I shaxs birlik shaklining *-im* qo‘shimchasidagi *i* tovushi *u* tovushiga aylangan: *Mavlo taolo ul tushumni ko‘niga chiqardi (162-bet). O‘luklar tirilgu kunga tegi umrum bo‘lsa, anchada Jabroil, Isroil, Azroil taqi azin farishtalar qamug‘ o‘lmish bo‘lsalar tengri yolg‘iz qolmishda aning birla to‘qushg‘ayman teb niyati ul erdi (21-bet).*

II shaxs birlik qo‘shimchalari turk, gagauz, ozarbayjon tillarida *-n*, *-in* shaklida qo‘llanadi [2,78]. Bundan tashqari, asarda *-ng*, *-ing*, *-un* kabi turli fonetik variantlarini ham ko‘rishimiz mumkin: *Aymishlar, Jabroil keldi, aydi: Ey Yusuf, seni otangg‘a kim qovushtirdi? (135-bet). Ul badbaxt mavlo hazrating‘a talbis qildi (21-bet). Nima ko‘rkluk oting bor yo sig‘iring, yo tevang bor (144-bet). Yaxudo aydi: “Men bormasman, sizlar borib otamizg‘a eting o‘g‘lung o‘g‘rilik qildi teb” (150-bet).*

III shaxs birlik shakli orqali asosdan anglashilgan narsa va belgi kishilardan boshqa narsalar bilan ham ifodalanadi: *Fir‘avn bu so‘zni eshitdi, ko‘ngliga xush keldi (168-bet). Musoning tengrisi bormu, ko‘rayin (172-bet).*

I shaxs ko‘plik shaklining qadimgi variantlari saqlanib qolgan va hozirgi o‘zbek tilshunosligida ham *-miz*, *-imiz* shaklida ifodalanadi: *Havvo onamizni Odam otamizga aqd qilurda mavlo taolo o‘z arig‘ zoti birla xutba yorliqamish erdi (165-bet).*

Asarda II shaxs ko‘plikda *-ngiz*, *-ingiz*, *-ungiz*, *-unguz* kabi qo‘shimchalar otlarga qo‘shilib kelgan: *Sizdin o‘zga qarindosh ini og‘angiz bormu? (143-bet). O‘z elingiz birla bitik bitib manga bering (110-bet). Siz oltingiz chodirlaringizni king,*

¹ Barcha misollar ushbu manbadan olindi: Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 1-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1990. – Б. 240; Носируддин Бурхонуддин Рабғузий. Қисаси Рабғузий. 2-китоб. – Тошкент: Ёзувчи, 1991. – Б. 272.

yuzungizni o'rtung, pichoq elingizga oling (129-bet). Pichoq og'rig'inda talpunub to'nunguzga qon tegmasun (79-bet).

Asarda III shaxs ko'plik shaklining *-lari* varianti qo'llangan: *Ul ellarning tekma birinda yuz ming sanchishur kishi bor erdi, to'kuldilar, ostinalari ustun bo'ldi (93-bet).*

Turkologiyaga oid adabiyotlarda egalik formalarining kelib chiqishi to'g'risida har xil qarama-qarshi fikrlar uchraydi. Ba'zi ishlarda egalik formalari kishilik olmoshlaridan (men, sen, ul, biz, siz) kelib chiqqanligi qayd qilinadi [3,15]. Aayrim ishlarda esa qaratqich kelishigi affiksi bilan va so'z yasovchi affikslar bilan bog'laydilar [4,27]. Shunga ko'ra egalik munosabatlari uch xil usul bilan ifodalandi: morfologik usul, morfologik-sintaktik usul, sintaktik usul.

Morfologik usul, ya'ni so'z negizlariga egalikni anglatuvchi maxsus qo'shimchalarni qo'shish orqali ifodalanadi: *yuzum, yuzun, yuzi, yuzumiz, yuzungiz, yuzlari* kabi. Grammatik egalikning morfologik usul bilan ifodalanishi qadimgi turkiy tillarning ham asosiy xususiyati bo'lgan va asarda ham bu usuldan keng foydalanilgan: *Kim ersa qazg'u ko'nglumdin chiqsin tesa "Surat ul-an'om"ni o'qusun (100-bet). Bu o'n qarindosh ittifoq qilib Yusuf o'tlig' qulumuzni molik Za'rg'a sotduq (157-bet). Ey otam, maning uchun yig'layu ko'zung ko'rmas bo'lmish, maningma oz tilag'u tanimga taom singmas bo'ldi (119-bet).*

Morfologik-sintaktik usul, ya'ni qaratuvchi qaratqich kelishigidagi kishilik olmoshi va qaralmish egalik olmoshi bilan ifodalanib keladi: *mening torum, sening torun, aning tori, bizning torumuz, sizning torungiz, ularning tori. Ey mening qullarim, ancha yildin beri mening so'zum tutsa etdingiz sizlarga emgak, balo yetmagay erdi (87-bet). Ey Zulayho, sening ko'nglungda ne borin ne bilayin (120-bet). Agar Ibrohim birla yarashsa, Ibrohim aning uza erklik bo'lg'ay, bizning izzatimiz, hurmatimiz qolmag'ay, Ibrohimg'a qul bo'lg'aymiz (66-bet).*

Sintaktik usul, bu ikki xil ko'rinishda ifodalanadi, ya'ni qaratqich affikssiz, qaralmish egalik formasida yoki qaratuvchi qaratqich kelishigidagi va qaralmish affikssiz ifodalanadi: Lekin "Qisasi Rabg'uziy" asarida birinchi ko'rinishdan foydalanilgan: *Ul undin quloq sag'ir bo'ldi, ko'zlug' ilon ko'zsiz bo'lmasa Yusuf jamolin ko'rub o'g'ramag'ay erdi (107-bet). Mani bu zindondin, bu tishilar balosidin saqlag'il (132-bet).*

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, "Qisasi Rabg'uziy" asari qadimiy-tarixiy manba bo'lib, bugunga qadar ham o'z qimmatini saqlab kelmoqda. Bu asar ustida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan va bunday tadqiqotlar hozirda ham davom etmoqda. Tadqiqotchi olimlar asarni matnshunoslik, leksik va til xususiyatlari jihatidan o'rgananlar. Asardagi egalik qo'shimlarini o'rganish ham bugungi kunda qo'llanayotgan egalik qo'shimchalarining qadimiy variantini topishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Abduazizov A. O'zbek tili fonologiyasi va morfologiyasi. – Toshkent, 1992.
2. Dadaboyev H.A., Xolmanova Z.T. Turkiy tillarning tarixiy-qiyosiy grammatikasi. – Toshkent: Tafakkur Bo'stoni, 2015.

3. Fozilov E. O‘zbek tilining tarixiy morfologiyasi. – Toshkent, 1969.
4. Насипов В.М. Язык Орхоно-Эннеевских памятников. – М., 1960.